

TIL TIZIMIDA MULOQOT FAOLIYATI

Diyora ABDUXAMIDOVA,

O'zJOKU magistranti

abduhamidovadiyora08@gmail.com

ORCID: 0009-0002-9216-5605

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi internet tarmog'ida va ijtimoiy tarmoqlarda yuzaga kelayotgan tilshunoslik hodisalari, xususan, virtual muloqot madaniyatining o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, internet tarmog'ida so'z o'yini, sarkazm va lingvokreativ fikrlashning kuchaygani, bu jarayon foydalanuvchilarning shaxsiy ijodiy qobiliyati hamda kommunikativ maqsadlari bilan bog'liqligi ko'rsatib o'tiladi. Maqolada ijtimoiy tarmoqlarning insonlarning ijtimoiy hayoti, muloqot uslubi va fikrlash madaniyatiga ta'siri, ularning zamonaviy jamiyatdagi rolini aniqlashga urinishlar keltiriladi. Tadqiqot natijalari internet muloqotining til, madaniyat va ijtimoiy psixologiya kesishmasida shakllanayotgan yangi kommunikativ muhit ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Internet yozishmalari, savodxonlik, fonetik o'zgarishlar, til madaniyati, leksik sistema, ijtimoiy tarmoq muloqoti

Kirish

Muloqotning asosiy vositasi tildir. Til muloqot vositasi bo'lish bilan bir qatorda dunyoni bilish, u haqida axborot to'plash va uni saqlash, boshqalarga yetkazish vositasi hamdir. L.P.Yakubinskiy ham til inson xatti-harakatlarining bir ko'rinishi ekanligini ta'kidlagan edi. Uning fikricha, til inson organizmining faoliyati kabi psixologik, biologik hamda shu organizmning boshqa organizmlar bilan o'zaro ta'siri asosiga qurilgan sotsiologik faktlar kabi inson faoliyatining bir ko'rinishidir (Safarov, 2013).

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab nutqiy faoliyat tilshunoslikning asosiy tushunchalaridan biriga aylandi. Shu sabab dialog, harakatdagi nutqiy aktlar, diskurs bilan bog'liq nazariy masalalar tadqiqotchilarning e'tiborini o'ziga jalb etdi. Muloqot faoliyati ko'p bosqichli jarayon. Ushbu faoliyatning yuzaga kelishida kognitiv, lisoniy, nutqiy, ijtimoiy harakatlarning bir xilda ishtirok etishini e'tirof etish lozim. Muloqot – maqsadli faoliyat va bu faoliyat doirasida bajariladigan har bir harakat ham o'z maqsadi, intensiyasiga ega. Muloqot maqsadini o'rganishda asosiy e'tibor muloqotning kognitiv jarayon ekanligiga qaratiladi. Muloqotga kirishayotgan shaxsning asosiy maqsadi axborotni uzatish emas, balki tinglovchini ushbu maqsadni anglashga undashdir. Aynan shuning uchun ham kommunikativ birlik mazmuni voqelik haqidagi xabar bilan chegaralanib qolmaydi, balki propozitsiya mazmuniga qo'shimcha ma'nolarni ham ifodalaydi.

Natija va mulohazalar

Professor A.Nurmonov (2006) til-nutq dixotomiyasi F.de Sossyurgacha V.Gumboldt va yosh grammatikachilar maktabi va ularning g'oyasi Boduen de Kurtenelar tomonidan ilgari surilgan bo'lsa ham, lekin F. de Sossyur uni lingvistik sistemaning markaziga aylantirganligini ta'kidlagani holda nutqiy faoliyat tushunchasi o'zida individuallik va sotsiallik belgilariga ega bo'lgan til-nutq munosabati birligidan tashkil topgan butunlik ekanligini ta'kidlaydi. Shuningdek, olim nutqiy faoliyatni til va nutqqa ajratar ekan, bu bilan F. de Sossyur sotsiallikni individuallikdan, muhimni nomuhimdan, qo'shimcha tasodifiy holatlardan farqlanishini bayon qilganliklarini ta'kidlaydi va nutqiy faoliyat til va nutq munosabatidan tashkil topgan butunlik ekanligini ilmiy asoslaganligini aytadi.

F.Karimova (2022) ta'kidlaganidek, muloqot jarayonidagi ishtirokchilarning ijtimoiy mavqei va maqomlari ham ularning suhbat jarayoniga ta'sir etadi. Bu holat, ayniqsa, o'zbek madaniyatidagi ayol va erkak, ota-ona va farzand, professor-talaba, boshliq-xodim kabi juftliklar muloqoti timsolida o'ziga xos milliy mentallik ifodalaydi. Og'zaki muloqotning amalga oshishida lisoniy omillar bilan bir qatorda

nolisoniy omillar ham muhim ahamiyatga ega. Ayni shunday nolisoniy omillar ijtimoiy vaziyat asosini tashkil etadi. Nutq momenti turli fikr-mulohazalarga boy murakkab jarayondir. Nutqiy jarayonni o'z ichiga olgan nutqiy vaziyatda turli fikr-mulohazalar (muloqot doirasidan chetga chiqmagan holda) bildiriladi. Aynan shunday nutqiy vaziyatlar muloqotning o'ziga xos milliy mental tovlanishini belgilab beradi. Nutqiy muloqot murakkab ijtimoiy munosabat bo'lib, unda kechadigan jarayonlar lingvistik va ekstralingvistik omillarning ta'sirida yuzaga chiqadi. M.N.Krayevskaya (1981) bunday vaziyatda nutq momentida ma'lum bir predmetning mavjud/mavjud emasligi, zamonning qisqa/davomiyligi, muloqotchilarning umumiy, moddiy va ma'naviy, ijtimoiy va ruhiy holati, saviyasi, fahm-farosati, soni, faolligi/passivligi, o'zaro joylashuvi, tanishganlik darajasi, munosabatlar, ijtimoiy kelib chiqishi ham muhim vazifa bajarishini ta'kidlaydi.

Muloqot madaniyati darajasini ko'rsatuvchi asosiy omillardan biri so'zlashuvchilarning o'zaro munosabatini belgilaydigan ichki madaniyat bo'lsa, ikkinchisi nutq odobiga rioya qilish, “pardali” ifodalarni qo'llash asosida o'z kommunikativ maqsadiga erishish, tilning milliy mental muhit bilan bog'liq holda shakllanishidir. Dunyodagi barcha tillarda tasvirning nozik va yumshoq, nafosat va latofatini ta'minlaydigan evfemik vositalardan unumli foydalanishda ham namoyon bo'ladi”.

Ijtimoiy tarmoqlardagi muloqotning yana bir tarafiga – internet muloqotidagi nutq madaniyatiga e'tibor qaratishimiz kerak, albatta. Nutq madaniyati – bu adabiy tilning og'zaki va yozma shakldagi me'yorlariga ega bo'lish, kommunikativ vazifalarni bajarish uchun muayyan muloqot sharoitida til vositalarini tanlash va ulardan foydalanish qobiliyatidir. Nutq madaniyati uchta komponentni o'z ichiga oladi: me'yoriy (nutqning to'g'riligi), axloqiy (xulq-atvor madaniyati) va kommunikativ (muvaffaqiyatli og'zaki muloqot uchun shartlar).

Ijtimoiy tarmoqlardagi nutqning yana bir o'ziga xos jihati so'zlar o'rniga his-tuyg'ularni ifodalovchi belgilar – emojilardan foydalanilayotganligida. Masalan:

:) – tabassum tasviri;

:(– qaygʻu tasviri va boshqalar.

Yuqoridagilardan koʻrinib turibdiki, ijtimoiy tarmoqlarda nutq madaniyati juda past darajada. Insonlarda, jamiyatda internet muloqoti madaniyatini rivojlantirish hozirgi kundagi asosiy muammolardan biri boʻlib qolmoqda. Inson tilni soddalashtirib, uni ifodalilik, yorqinlik, obrazlilikdan mahrum qilib, asrlar davomida toʻplangan milliy madaniyatning ajralmas qismini yoʻq qiladi.

Ijtimoiy tarmoqlardagi muloqotning kamchiliklari, oʻziga xosliklari bilan birga internet muloqotining psixologik va lingvistik jihatlariga ham eʼtibor qaratish lozim. Yozishmalarda yoki muloqotda muhim oʻrinni psixologik taʼsir egallaydi. Psixologik taʼsir aloqaning tarkibiy birligi, tarkibiy qismidir. Aslini olganda, bu bir shaxsning (yoki bir guruh odamlarning) boshqa shaxs (yoki odamlar guruhi) psixikasiga kirib borishidir. Ushbu kirishning maqsadi va natijalari individual yoki guruh ruhiy hodisalarini (qarashlar, munosabatlar, holatlar va boshqalar) oʻzgartirish, qayta qurishdir. Psixologik taʼsir hech qanday qudratli emas, garchi maʼlum sharoitlarda odamlarning psixikasida va u orqali ularning faoliyati va xatti-harakatlarida maʼlum oʻzgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Ijtimoiy tarmoqlarda goʻzal odat sanalgan salomlashish bilan bogʻliq oʻziga xos jihatlarning shakllanganligi nuqtayi nazaridan ularga ham eʼtibor qaratish lozim deb hisobladik. Virtual muloqot xarakteriga koʻra ogʻzaki boʻlsa-da, shakliga koʻra yozma (yoki ovozli, tasvirli) tarzda amalga oshirilmoqda. Ayni bu jarayonda salomlashish odobi va u bilan bogʻliq holatlarni tahlil etish asnosida quyidagi jihatlarni alohida koʻrsatishni lozim topdik:

1. Internet platformasida salomlashish jarayonida soʻzlovchilar yozishdan erinib “Assalomu alaykum” kalimasi oʻrniga koʻp hollarda “salom” soʻzidan foydalanishmoqda, alik oluvchining ham unga nisbatan “salom” deb javob qaytarish holatlari kuzatilmoqda. Yoki kunning qaysi paytida muloqot qilishiga koʻra tayyor qolipli jumlar, yaʼni *xayrli tong, xayrli kun, xayrli oqshom, xayrli kech* tarzidagi

soʻzlar salomlashish oʻrnida qoʻllanilmoqda. Bu, albatta, yaxshi. Ammo avval “Assalomu alaykum” deb, soʻngra mazkur soʻzlar qoʻllanilsa, yana ham maqsadga muvofiq boʻlar edi.

2. Jonli muloqot suhbatdoshlarning bevosita bir-birlari bilan koʻrishib, hol-ahvol soʻrab soʻzlashganda emotsiyalarini sezishi va his qilishlari asnosida kechgan boʻlsa, virtual muloqot esa buning aksidir. Unda masofadan turib salomlashish va bir-birlari bilan hol-ahvol soʻrashlarida farq bor.

3. Muloqotning bu ikki turida ham oʻziga xos afzalliklar mavjud. Jonli muloqotning afzalligi insonning butun borligʻi bilan, yaʼni jest, ruhiyat, munosabat, xayrixohlik kabi suhbatdoshiga taʼsir qiluvchi omillar yorqin boʻrtib turishi bilan ajralib tursa, virtual muloqotda bu jonli tasvir his qilinmaydi.

4. Lekin internet platformasida uzoq masofadan turib salomlashish yoki muloqot qilishdek imkoniyatning mavjudligi muhim ahamiyat kasb etadi. Jonli muloqot esa, maʼlum makon va zamonda chegaralanganligi jihatidan farqlanadi.

5. Virtual muloqotning emotsionalligi va taʼsirchanligini oshirishda noverbal vositalar muhim rol oʻynaydi. Koʻrishgandagi emotsiyani, hissiyotni bera olmasada u haqidagi tasavvurlarni bera oladi.

6. Bundan tashqari, virtual muloqotda “Assalomu alaykum” kalimasini qoʻllash bilan bogʻliq uslubiy va imloviy xatolar koʻplab uchraydi. Masalan, “Assalom”, “Assalomu assalom”, “Assalomu aleykum”, “Assalomu alekum” kabi xato qoʻllash holatlari koʻp kuzatiladi.

7. Shuningdek, virtual muloqotdagi “Assalomu alaykum va rohmatullohi va barokatuhu” kalimasining faol qoʻllanilayotganligini kontaktlarning muloqotida yaqqol koʻrish mumkin. Jonli muloqotda esa ushbu jumla juda kam holatda (asosan, din arboblari nutqida faol) qoʻllaniladi.

Internet tarmogʻidagi hayot rasmiy qoidalardan chetlashganligi va bunda soʻz oʻyini asosiy shakllardan biriga aylanganligi, sarkazmning kuchayganligi bilan belgilanadi. Soʻz oʻyini – bu lingvokreativ fikrlash va nutqning koʻrinishi til

tashuvchisining nutqiy faoliyatida lisoniy birliklarning o'z va yashirin ma'nolarida ifodalash usullaridan biri. Bunday usul kommunikantning shaxsiy lisoniy qobiliyati natijasi sifatida pragmatik ta'sirga erishish uchun eng yaxshi va samarali vosita hisoblanadi.

1) *Odam: Ko'z charchab qolyapti, baliq-maliq yeb ko'zni ravshanlantiraylik, jo'ralar!*

Baliq: O' nomard! Telefonga kamroq qara. Kun bo'yi telefonga tikilib yotsang mendami ayb. (“Telegram” kanali)

2) *Anomal sovuqdan anomal yomg'irlarga o'tdik. Oldinda anomal issiq kutyapti.*

Oddiy tabiat hodisalari biz uchun anomal bo'lib qolganining sababi – tepadagi animallar. (“Telegram” kanali)

Xususan, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining o'z qarashlarini erkin va nostandart tarzda ifodalash istagi ularning lisoniy va ijodiy qobiliyati, niyati, shaxsiy yo'nalishi, shuningdek, fikran o'ziga tenglashadigan foydalanuchi bilan bilvosita aloqa o'rnatish maqsadida yuzaga chiqariladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, internetning uzluksiz rivojlanishi bilan odamlarning ijtimoiy hayoti keskin o'zgardi. Odamlarning ijtimoiy hayotining muhim qismi ijtimoiy tarmoqlar ko'rinishida onlayn rejimga o'tdi, natijada do'stlar topish, o'zaro muloqot qilish, ijtimoiy munosabatlarni saqlash, kontent va resurslarni almashishning yangi usullari paydo bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumot almashish orqali foydalanuvchilar turli sotsiologik va psixologik xususiyatlar nuqtayi nazaridan o'rganilishi va tavsiflanishi mumkin bo'lgan ijtimoiy muloqot guruhlarini tashkil qiladi. Ijtimoiy tarmoqlar va onlayn hamjamiyatlarning profillarini tahlil qilish marketing tadqiqotlari, hukumatga qarshi yoki tashviqot faoliyati bo'yicha tadqiqotlarda keng qo'llaniladi, shuningdek, bank, reklama va xodimlarni boshqarishda keng qo'llaniladi. Onlayn hamjamiyatlar bunday tadqiqot

ishining diqqat markazida bo'lib, uning maqsadi ijtimoiy tarmoq profillarini va ularning o'zaro ta'sirining “tabiatini” tahlil qilishdir. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarning yozishmalarini tekshirish va tahlil qilish asosida ular haqida obyektikasidan-da ko'proq ma'lumotlar olish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Каримова, Ф. (2022). Ижтимоий мавқе ва ижтимоий роль тушунчалари талкини. Антропоцентрик тилшунослик: тушунча ва терминлар. Тошкент: Тубо.
- Краевская, М. Н. (1981). Ситуация как фактор дифференциации типов устной речи (по материалам советской лингвистической литературы). В кн. Лингвистические особенности научного текста. Москва: Наука.
- Қобилова, З., & Қобулжонова, Г. (2014). Фонетик воситаларнинг ижтимоий аҳамияти. В кн. Ўзбек тилшунослигининг долзарб муаммолари. Андижон.
- Нурмонов, А. (2006). Структур тилшунослик илдизлари ва йўналишлари. Андижон.
- Рустамов, Д. А. (2020). Лисоний қиймат ва мулоқот жараёни. Илмий хабарнома. Серия: Гуманитар тадқиқотлар, (5[49]), 123–130.
- Сафаров, Ш. (2013). Семантика. Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси.

COMMUNICATION ACTIVITY IN THE LANGUAGE SYSTEM

Abstract. This thesis examines linguistic phenomena emerging on the Internet and social networks, particularly the distinctive features of virtual communication culture. It also highlights the increased prevalence of wordplay, sarcasm, and linguocreative thinking on the Internet, demonstrating how this process is linked to

users' personal creative abilities and communicative goals. The article explores attempts to determine the impact of social networks on people's social lives, communication styles, and thought processes, as well as their role in modern society. The research findings indicate that Internet communication represents a new communicative environment forming at the intersection of language, culture, and social psychology.

Keywords: Internet correspondence, literacy, phonetic changes, language culture, lexical system, social network communication

КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЕ

Аннотация: В данном тезисе освещаются лингвистические явления, возникающие в сети Интернет и социальных сетях, в частности, особенности культуры виртуального общения. Также отмечается усиление игры слов, сарказма и лингвокреативного мышления в сети Интернет, причем этот процесс связан с личными творческими способностями и коммуникативными целями пользователей. В статье предпринимаются попытки определить влияние социальных сетей на социальную жизнь людей, стиль общения и культуру мышления, а также их роль в современном обществе. Результаты исследования показывают, что интернет-общение представляет собой новую коммуникативную среду, формирующуюся на стыке языка, культуры и социальной психологии.

Ключевые слова: Интернет-переписка, грамотность, фонетические изменения, языковая культура, лексическая система, общение в социальных сетях